

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
METHODS OF TEACHING BIOLOGY

Lamiyə Eldəniz qızı Əhmədli

magistr, biologiya müəllimi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ DİFERENSİAL YANAŞMANIN ZƏRURİLİYİ

Ламия Эльдениз кызы Ахмедлы

Магистр, учитель биологии
Азербайджанский государственный педагогический университе

НЕОБХОДИМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ

Lamiya Eldeniz Ahmadli

Master, Biology Teacher
Azerbaijan State Pedagogical University

THE NECESSITY OF A DIFFERENTIAL APPROACH IN BIOLOGY LESSONS

Xülasə. Məqalədə biologiya dərslərində differensial yanaşmanın əhəmiyyəti izah olunur. Təhsil prosesində biologiya dərslərində differensial yanaşmanın vacibliyi, tətbiqi üsulları və şagirdlərin bu təlim nəticələrinə təsiri araşdırılır. Şagirdlərin maraq dairələri, bilik səviyyələri və qavrama qabiliyyətləri fərqli olduğu üçün müəllim təlim prosesini onlara uyğun qurmalıdır. Bu proses həm tədrisin keyfiyyətini yüksəldir, həm də şagirdlərin bu fənnə olan marağını artırır.

Açar sözlər: differensial yanaşma, şagird, biologiya, fərdi təlim, pedaqoji zərurət, metodika, təlim metodikası.

Аннотация. В статье обосновывается важность дифференциального подхода на уроках биологии. Рассматриваются значение дифференциального подхода на уроках биологии в образовательном процессе, методы его применения и влияние учащихся на этот результат обучения. Учитывая разный уровень знаний, интересов и понимания учащихся, учителю следует соответствующим образом выстраивать учебный процесс. Это способствует повышению качества обучения и повышению интереса учащихся к предмету.

Ключевые слова: дифференциальный подход, ученик, биология, индивидуальное обучение, педагогическая необходимость, методика, методика преподавания

Summary. The article explains the importance of a differential approach in biology lessons. The importance of a differential approach in biology lessons in the educational process, its application methods and the impact of students on this learning outcome are investigated. Since students have different interests, knowledge levels and comprehension abilities, the teacher should structure the learning process accordingly. This process both improves the quality of teaching and increases students' interest in this subject.

Key words: differential approach, student, biology, individual training, pedagogical necessity, methodology, teaching methodology.

Müasir təhsil sistemi hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almağı tələb edir. Müasir dövrdə "hamı üçün eyni yanaşma" prinsipi artıq öz aktuallığını itirmişdir. Bu prosesdə biologiya dərslərində istisna mövqedə deyil. Hər bir sinifə şagirdlər bütün şagirdlərin eyni səviyyədə öyrənməsi mümkün deyil. Şagirdlərin bəziləri güclü, bəziləri orta, bəziləri isə zəif öyrənən olur. Ona görə də müəllim dərslərini elə qurmalıdır ki, hər bir şagird öz xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə yeni öyrənmə təcrübəsinə və təfəkkür tərzinə görə mövzunu öyrənmə bilsin.

Differensial təlimdə müəllim bütün şagirdlərin ehtiyacını qarşılamaq üçün şagirdlərin nə öyrəndiyini, məlumatları necə mənimsədiyini, bilik və bacarıqlarını necə nümayiş etdirdiyini, intellekt səviyyəsini və şagirdlərin akademik inkişafının hansı səviyyədə olduğunu bilməlidir. Differensial yanaşma şagirdlərə fərdiləşdirilmiş təhsil imkanları yaradır. Bu yanaşma əsasında müəllim dərslərini izahını müxtəlif çətinlik səviyyəsində izah edir. Zəif qavrayan şagirdlərə dərslərini məğzini mənimsəmiş olur, güclü şagirdlərə isə əlavə biliklərlə daha da inkişaf edirlər. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, müəllim dərslərini zamanı qarşıya qoyulan məqsədə nail olsun.

Bu təlim metodu ilə bağlı bir sıra yanlış fikirlər mövcuddur. Belə ki bəzi müəllimlər hesab edirlər ki bu tədris zamanı sadəcə əlavə fəaliyyətlərin verilməsi differensial yanaşmadır, lakin bu fikir səhvdir. Müəllim hər bir şagirdə eyni tapşırıq verdikdə, hər bir şagirdə ümumi bir metodla dərslərini izah etdikdə, şagirdlərə ümumi bir rəy verməklə qiymətləndirdikdə, tədris prosesində dəyişməz qruplar yaratdıqda tədris differensiallaşmır.

Differensial təlimi tətbiq etməzdən ilk öncə sinifin ümumi bir səviyyəsini bilmək, onların bilik və bacarıqlarını qiymətləndirmək həmçinin fərdi təlim məqsədlərinin müəyyən edilməsindən başlayır.

Müəllim differensial təlimi tətbiq etməzdən öncə qarşıya müəyyən məqsədlər qoymalıdır:

- Şagirdlərin marağını
- Hazırlıq səviyyəsini

- Öyrənmə tərzini

Diferensial təlimdə şagirdlərin öyrənmə prosesini nəzərə almaqla sinifdə az nizamintizam pozuntusunun baş verdiyini müşahidə etmək mümkündür. Bu təlim metodu yalnız qabiliyyətli uşaqlar üçün deyil həmçinin müəyyən məhdudiyəti olan uşaqlar üçün də effektivdir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdurki, differensial təlimdə yüksək qabiliyyətli şagirdlərlə yanaşı əlilliyi olan şagirdlər üçün də effektivdir.

Bu təlim metodunda şagirdlərə materialı öyrənmək üçün daha çox seçim verilir. Bu halda onlar öz öyrənmələri üçün daha çox məsuliyyət hiss edirlər.

Differensial yanaşma odur ki, tədrisdə eyni zamanda müxtəlif strategiyalardan istifadə etməklə həm ümumi, həm də fərdi məqsədlərə xidmət etməkdir. Differensial yanaşma zəif şagirdləri bir tərəfə güclü şagirdləri bir tərəfə yığmaq deyil. Bu yanaşmada müəllimin öhdəliyinə düşən tələblər aşağıdakılardır:

- Şagirdlərin bilik səviyyəsini bilmək
- Fərdi öyrənmə qabiliyyətlərini nəzərə almaq
- Şagirdləri bilik səviyyəsinə əsasən qiymətləndirmək
- Tapşırıq və materialların çətinlik dərəcəsini fərləndirmək
- Mötivasiya mexanizmlərini fərdiləşdirmək

Siniflərdə tədris olunan mövzular (hüceyrə quruluşu, orqanizmlərin müxtəlifliyi, insan orqanizmi və s) həm məzmun cəhətdən həm də tədris üsulları baxımından mürəkkəbdir. Bu zaman şagirdlər arasında müəyyən fərqlər yaranmış olur :

- Maraqlar (hər bir şagirdin fərli öyrənmə üsuluna olan marağı)
- Qavramağa fərqləri (yəni idrak fərqi, məntiqi təfəkkür, analiz-sintez etmə bacarığı)
- Öyrənmə fərqi (ləng və sürətli öyrənənlər)
- Əlavə materiallardan istifadə edənlər

Buna görə də dərslərdə şagirdlərə vahid yanaşma əvəzinə differensial yanaşmalı və bu yanaşma üsuluna əsasəndə tapşırıq, dərs izahı və dərslərin fəaliyyət forması formalaşdırılmalıdır.

Biologiya dərslərində differensial yanaşma tətbiq olunarkən eyni bir mövzuda sadə və mürəkkəb tapşırıqlar hazırlanır. Bu proses sadəcə olaraq dərs zamanı kiminsə "asan", kiminsə "çətin" tapşırıq alması deyil. Əsas məqsəd odurki şagirdin dərsləri anılması və mənimsəməsi bu zaman kimisi şəkil və sxem ilə kimisi də təcrübə və müşahidə yolu ilə anlamış olur.

Məsələn : Bir mövzunu izah olunur bəzi şagirdlər üçün sadə dildə izah olunur, bəziləri üçün isə daha geniş və elmi izah edilir. Tapşırıqlar hazırlanarkəndə zəif öyrənən şagirdlər üçün əsas olan anlayışlar möhkəmləndirilir, güclü olan şagirdlər üçün isə keçilən mövzular əsasən yaradıcı və tədqiqat xarakterli tapşırıqlar verilir. Qiymətləndirmədə isə şagirdin yalnız nəticəsi yox, həm də şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini və irəliləyişini nəzərə alaraq aparılmalıdır.

Beləliklə, differensial yanaşma hər bir şagirdin özünə məxsus olan potensialını üzə çıxarır. Müəllim şagirdlərə eyni tapşırığı verdikdə güclü şagirdlər tez bitirir və darıxır, zəiflər isə çətinlik çəkib motivasiyanı itirir. Tapşırıq şagirdin gücünü göstərir, o özünü bacarıqlı hiss edir və dərslə olan marağı dahada artır. Əgər tapşırıq ya çox çətindir, ya da çox asandırsa, şagird motivasiyasını itirir. Ona görə də differensial yanaşmada motivasiyaedici mühit yaradılmalıdır.

Biologiya fənninin tədrisində differensial yanaşma bir neçə səbəbdən zəruridir. Hər sinifdə mövzünü tez anlayan, məniməyən, daha çox sual verən şagirdlər olduğu kimi mövzunu çətin qavrayan əlavə sual verməyə çəkinən və ya əlavə izaha ehtiyac duyan şagirdlər də olur.

Şagirdlərin öyrənmə üsulları fərqlidi kimisi şəkillə cədvəllə daha yaxşı mənimsəyir, kimisi müşahidə və təcrübə ilə öyrənir. Müəllim bu fərqləri nəzərə almalıdır.

Biologiya fənni təkcə nəzəri biliklərlə bitmir, həm də praktik biliklərdə ehtiyac duyulur. Praktika zamanı şagirdlər arasında müşahidəçilik və təcrübə aparmaq bacarıqlarında fərqli olur.

Şagirdlər yalnız öz güclərinə uyğun tapşırıqlar yerinə yetirdikdə bu zaman həmin fənnə olan maraqları artır. Çox çətin tapşırıqlar zəif olan şagirdləri ruhdan salır, çox asan tapşırıqlar isə güclü şagirdləri dərslə olan maraqlarını zəiflədir. Bu zaman differensial metoddan istifadə etməklə hər bir şagirdin öz seviyyəsinə uyğun tapşırıq verməklə şagirdlərin diqqəti dərslə cəkməş olur həmçinin onları motivasiyadan salmamış oluruq.

Differensial yanaşma tədrisin keyfiyyətini artırmaqla kifayətlənmir, həm də şagirdlərin öyrənmə motivasiyasını da yüksəldir. Fərdi yanaşma nəticəsində şagirdlərdə özlərini daha inamlı hiss edir, öyrənməyə maraqları güclənir, müəllim şagird əməkdaşlığı möhkəmlənir və onlarda müstəqil öyrənmə bacarıqları formalaşdırılmış olur.

Müasir dövrdə texnologiyanın imkanları differensial yanaşmanı daha da əlçatan edir. Məsələn, Misal olaraq ənənəvi dərslə müəllim bütün şagirdlərə eyni bir materialı təqdim edirdisə, günümüzdə yeni texnologiyalar fərdi yanaşma üçün yeni imkanlar yaradır. Məsələn: onlayn platformalar hesabına (test sistemləri, elektron dərslilər) şagirdlərin cavablarını təhlil edir və növbəti tapşırığı onun bilik səviyyəsinə uyğun verir. Və yaxud da video dərslər, animasyalar, virtual laboratorlarda şagirdlərin marağını artırır. Görmə yaddaşı güclü olan vizual materiallardan, eşitmə yaddaşı güclü olanlar isə audio izahlardan faydalanmış olur.

Təcrübələr göstərir ki, differensial yanaşma tətbiq olunan siniflərdə:

Şagirdlərin fənnə olan marağı artıb.

Dərslə aktiv və iştirakçılıq yüksəlib.

Şagirdlərdə özlərinə olan inam hissi formalaşib.

Tədris nəticələri daha sabit və davamlı olub.

Digər fənlərlə inteqrasiya imkanlarında formalaşır.

Biologiya dərslərində differensial yanaşma müasir tədris prosesinin əsas tələblərindən biridir. Bu yanaşma həm şagirdlərin fərdi inkişaflarına, həm də tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir. Həmçinin differensial yanaşma təlimin ədalətli və səmərəli təşkilinə, şagirdlərin fərdi inkişafının təmin olunmasına və müəllimin metodik peşəkarlığının artmasına kömək edir. Müəllim dərsi prənlaşdırarkən bütün şagirdlərin maraq və bacarıqlarını nəzərə almalı və ona uyğun metod və tapşırıqlardan istifadə etməlidir.

1. Əhmədov, R. (2019). Biologiyanın tədrisində metodik yanaşmalar. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı, s. 110–125.
2. Hacıyeva, G. N. (2021). Müasir biologiya dərslərində interaktiv metodlar. Bakı: Elm və Təhsil, s. 70–80.
3. Qasımov, A. (2020). Ümumi pedaqogika. Bakı: ADPU Nəşriyyatı, s. 50–65.
4. Əliyeva, S. (2018). Biologiyanın tədrisi metodikası. Bakı: Təhsil, s. 95–110.
5. Məmmədova, N. (2022). “Orta məktəbdə diferensial yanaşmanın tətbiqi imkanları”. Azərbaycan Pedaqoji Jurnalı, 3(2), s. 45–52.